

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

Z.Saydullayeva

Ташкентский университет прикладных наук, ассистент кафедры «Финансы и учет»,
ул. Gavhar 1, Ташкент 100149

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13353221>

Аннотация: В статье рассмотрена структура финансового сектора и финансовой системы, дано ее научное определение, а также отражено значение финансовой системы и процесса взаимовыгодных денежных потоков в обществе. Ключевые слова: Финансы, финансовая система, деньги, потоки капитала, финансовые рынки, финансовые активы, финансовые институты, финансовые услуги.

Ключевые слова: финансы, финансовая система, деньги, потоки капитала, финансовые рынки, финансовые активы, финансовые институты, финансовые услуги.

ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие экономических процессов во многом зависит от финансового сектора. Деньги являются основным инструментом на всех стадиях воспроизводственных процессов. Не будет ошибкой сказать, что финансы являются одной из основных опор экономики, поскольку они создают средства для конкретных целей и распределяют их в целях развития экономики и удовлетворения потребностей общества. Финансовая система состоит из потоков капитала между отдельными лицами (личные финансы), правительствами (государственные финансы) и предприятиями (корпоративные финансы). В современных финансовых системах деньги, кредит и финансы используются как средства обмена. Они служат инструментом стоимости и альтернативно могут быть обменены на товары и услуги. Современная финансовая система может включать банки (государственный или частный сектор), финансовые рынки, финансовые инструменты и финансовые услуги. Регулярное и рациональное движение капитала является одним из важнейших условий быстрого развития экономики [1].

Совокупность рынков и других институтов, используемых для заключения финансовых сделок, обмена активами и рисками, называется финансовой системой. Фирмы, основной бизнес которых состоит в предоставлении финансовых услуг и продаже финансовых продуктов, называются финансовыми посредниками.

Переток ресурсов от хозяйствующих субъектов с избытком финансовых ресурсов к хозяйствующим субъектам с дефицитом финансовых ресурсов называется финансовым потоком. Фирмы, доходы которых превышают их потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации инвестиционных проектов, имеют избыточные средства, называются обладающими субъекты; Фирмы, которым не хватает ресурсов для будущих инвестиций, называются предприятиями с дефицитом ресурсов.

Видно, что некоторые финансовые потоки направляются от одного экономического субъекта (с избыточными средствами) к другому (дефицитному) субъекту через финансовых посредников, например, через банки (нижнее направление движения

финансовых потоков на графике (1). При этом другие финансовые потоки движутся без использования услуг этих посредников, то есть через финансовые рынки. (верхнее направление на чертеже). Линия, идущая вниз от «Рынков» к «Финансовым посредникам», указывает не только на то, что средства могут быть направлены на финансовые рынки, но и на то, что некоторые посредники получают их с финансовых рынков. Например, финансовая компания, предоставляющая ипотечные кредиты, может собрать необходимую сумму путем выпуска акций и облигаций для продажи в соответствующих сегментах фондового рынка.

Переток ресурсов от хозяйствующих субъектов с избытком финансовых ресурсов к хозяйствующим субъектам с дефицитом финансовых ресурсов.

называется финансовым потоком[2]. Представьте себе финансовую систему без финансовых потоков.

этого не произойдет. Без них финансовая система останется «пустой». Финансовые потоки в противном случае нет необходимости в финансовой системе. В такой ситуации он «за копейки становится чем-то дорогим. Поэтому на рисунке 1 (схема) показано взаимодействие (потоки) между основными участниками финансовой системы. показано.

Они отражают движение финансовых потоков в самом общем виде.

По его словам, финансовые фонды – это разные элементы структур финансовой системы, о компаниях с избыточными финансовыми ресурсами (слева на диаграмме), компаниям с дефицитом средств потоков (прямоугольник справа на схеме). Например, его члены часть своего текущего дохода от него в качестве пенсии в будущем Семья, собирающая (сберегающая) с целью использования, финансово свободна, владеет средствами.

Еще одна семья, которая хочет купить новый дом, чувствует потребность в таких средствах. Видно, что некоторые финансовые потоки направляются от одного экономического субъекта (с избыточными средствами) к другому (дефицитному) субъекту через финансовых посредников, например, через банки (нижнее направление движения финансовых потоков на диаграмме). При этом другие финансовые потоки движутся без

использования услуг этих посредников, то есть через финансовые рынки (верхнее направление на диаграмме). Расположение финансовых потоков (потоков средств) в верхнем направлении, чтобы лучше понять принцип трансформации, предположим следующее: некоторое домохозяйство (экономический субъект со свободными средствами) является одним покупателем акций, выпущенных фирмой (дефицитом экономического субъекта) [3].

Рисунок 1 (диаграмма) Роль финансовых потоков в финансовой системе.

В исключительных случаях, если, например, у фирмы есть программа реинвестирования дивидендов и домохозяйство уже владеет акциями этой компании, покупка акций осуществляется непосредственно в компании. Однако обычно финансовые в движении потоков получатель денег от домохозяйства и эмитент акций дилеры или брокеры переводят на счет компании (ценные занимающиеся торговлей ценными бумагами) примут участие. Большинство потоков, которые мигрируют (меняют местоположение) в рамках (границе) финансовых систем, вообще не проходят через финансовые рынки и, следовательно, не следуют по верхнему пути, показанному на рисунке 1. Вместо этого, как показано в нижней части диаграммы, они перемещаются напрямую от хозяйствующих субъектов, имеющих свободные финансовые ресурсы, к хозяйствующим субъектам, испытывающим дефицит ресурсов, с помощью финансовых посредников, этот метод финансовых потоков из одного места в другое.

Для ясности предположим следующее: Вы — ваш депозит вы открываете банковский счет, и банк выдает его в качестве кредита компании. В

основном существует четыре компонента финансовой системы: Финансовые рынки. Это любое место или система, которая предоставляет покупателям и продавцам средства для торговли финансовыми инструментами, включая акции, акции и облигации, различные международные валюты и деривативы. Финансовые активы. Продукты, торгуемые на финансовых рынках, называются финансовыми активами. Примерами финансовых активов являются наличные деньги, акции, облигации, взаимные фонды и банковские депозиты. В отличие от земли, имущества, товаров или других материальных активов, финансовые активы не обязательно имеют определенную физическую стоимость или физическую форму. Скорее, их ценность измеряется факторами спроса и предложения на рынке, на котором они торгуются, а также уровнем риска.

Финансовые учреждения. Финансовые учреждения выступают в качестве посредников между инвесторами и заемщиками. Они предоставляют финансовые услуги членам и клиентам. Их еще называют финансовыми посредниками, поскольку они выступают посредниками между вкладчиками и заемщиками. Средства инвесторов мобилизуются прямо или косвенно через финансовые рынки. Они предлагают услуги организациям, которые хотят привлечь средства на рынках и направить их в финансовые активы (депозиты, ценные бумаги, кредиты и т. д.). Финансовые услуги – это услуги, предоставляемые компаниями по управлению активами и пассивами. Они помогают получить необходимые средства, а также обеспечивают эффективное инвестирование через них субъектов хозяйствования (например, банковские услуги, страховые услуги и инвестиционные услуги). Финансовая система состоит из множества компонентов в зависимости от уровня [4].

С точки зрения компании финансовая система включает в себя процедуры, соответствующие финансовой деятельности компании, примерами которых являются финансы, бухгалтерский учет, доходы, расходы, заработная плата и т. д. С региональной точки зрения финансовая система облегчает обмен средствами между заемщиками и кредиторами. Финансовая система на региональном уровне включает банки, клиринговые палаты и другие аналогичные финансовые учреждения. В глобальном масштабе финансовая система включает взаимодействие между финансовыми учреждениями, инвесторами, центральными банками, государственными органами, Всемирным банком и другими. Финансовые системы позволяют распределять, инвестировать или переводить средства от одной организации к другой между секторами экономики, а также позволяют отдельным лицам и компаниям разделять риски. Под инфраструктурой финансовой системы понимаются платежно-расчетные системы,

посредством которых осуществляются операции на финансовом рынке[5]. Бесперебойная и надежная работа платежно-расчетных систем способствует эффективному движению капитала в экономике, тем самым поддерживая финансовую стабильность.

[4] Thomas F.Cargill, "The financial system, financial regulation and central bank policy", Cambridge university press, 2017
 [5] Kenneth R.Szulczyk, "Money, banking, and international finance", 2010.

1-rasm.

O'zaro ta'sirsiz (A) va o'zaro ta'sirli (B) ko'p o'zgaruvchan modellar: [Faqat \(1\) tenglamada \(A panel\)](#) berilgan asosiy effektlarga ega bo'lgan ko'p o'zgaruvchan modelda ikkita regressiya chizig'i parallel bo'lib, bu yoshning har qanday qiymati (ya'ni, b_1) uchun jinsiy ta'sirning doimiyligini va har qanday qiymat uchun yosh ta'sirining doimiyligini ko'rsatadi. ma'lum bir BMI darajasiga ega bo'lgan sub'ektlarda jins (ya'ni, b_2) [Boshqa tomondan, \(2\) \(B paneli\) tenglamada](#) berilgan o'zaro ta'sirli ko'p o'zgaruvchan modelda regressiya chiziqlari parallel emas va jinsning ta'siri endi yoshga bog'liq va aksincha: yosh uchun jinsning ta'siri = 50 yoki yosh $\sigma_{yosh} = (yosh - 50)/10 = 0$ b_1 , lekin $\sigma_{yosh} = 1$ yosh uchun $b_2 + b_3$ dir. Shunga o'xshash talqin har bir jins toifasi uchun yosh ta'siriga nisbatan qo'llaniladi.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хорошо функционирующие финансовые системы нелегко поддаются финансовым кризисам и способны выполнять свои основные функции даже в сложных финансовых условиях. Таким образом, «Финансы» изучают процесс перенаправления денег от субъектов, имеющих фонды, и инвесторов к субъектам, нуждающимся в деньгах. Вкладчики и инвесторы направляют свои деньги туда, где они могут заработать проценты или дивиденды. Когда отдельным лицам, компаниям и правительствам не хватает средств для работы, им приходится получать деньги из внешних источников, таких как кредиты. Отношения между ними очень необходимы и выгодны, и они приносят одинаковую выгоду им обоим. Как правило, компания, доходы которой превышают ее расходы, может одолжить или инвестировать излишки с целью получения большего дохода. Соответственно, предприятие, доходы которого меньше расходов, может привлечь капитал, как правило, одним из двух способов: заимствованием в виде кредита (физическим лицам) или продажей акций (которые могут быть в разных формах: привилегированные акции или обыкновенные акции). Владельцами облигаций и акций могут быть институциональные инвесторы – финансовые учреждения, такие как инвестиционные банки – или частные лица, называемые частными инвесторами или розничными инвесторами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

[1] Vahobov A.V., Malikov T.S. "Moliya". Darslik. "NOSHIR" nashriyoti, 2012
 [2] Xodiyev B.Y., Shodmonov Sh.Sh. "Iqtisodiyot nazariyasi". Darslik. Barkamol fayz media", 2017
 [3] Malikov T.S. "Moliya". O'quv qo'llanma. "IQTISOD-MOLIYA", 2020